

A caixa de concreto para a casa do aço: Escritório-Parque Usiminas

Álvaro Pompeiano de Magalhães Drummond

Arquiteto e Urbanista (Faculdades Metodistas Izabella Hendrix, 1993)
Mestre em Arquitetura e Urbanismo (NPGAU / EAUFGM, 2006)
Professor de projetos na Escola de Arquitetura da UFGM

Rua Barão de Lucena, 36/06. Serra.
Belo Horizonte, MG.
CEP 30 240 250
(31)3225 4085 / 9952 3559.
Fax (31)3221 2183
alvarodru@hotmail.com

A caixa de concreto para a casa do aço: Escritório-Parque Usiminas

Bons exemplos de transcendência ao uso exclusivamente estrutural do concreto armado sempre foram comuns na Arquitetura Moderna. É possível elencar um vasto número de experiências empregando esse material dúctil e resistente, demonstrando seu vigor e plasticidade e a capacidade que demonstra ter de ser reinventado a cada obra, chegando-se à criação de arquiteturas tão simples quanto sofisticadas.

Com peculiar refinamento plástico e um conhecimento programático-funcional adquirido por décadas no exercício profissional, o húngaro radicado em Belo Horizonte, Brasil, István Farkasvölgyi (1933-2005), dedicou-se a desenvolver sua arquitetura buscando afirmar uma linguagem pessoal que, inscrita sob o signo das principais referências arquitetônicas de sua época, obteve resultados peculiares e de grande interesse.

Neste estudo serão destacados dois momentos importantes de suas realizações empregando extensivamente o concreto armado aparente, ambos de início dos anos 1970: o edifício-sede da Usiminas e um conjunto de edifícios residenciais em Belo Horizonte.

Algumas modificações físicas vêm sendo incorporadas ao edifício-sede da Usiminas e é premente a necessidade de se re-valorizar essa obra como patrimônio da arquitetura moderna brasileira para incrementar uma atitude de respeito pelas suas características peculiares.

A série de edifícios de apartamentos tem resultados de alta qualidade e excelente habitabilidade, muito valorizados até os dias de hoje por seus usuários, todos compartilhando em comum os materiais utilizados e a estrutura e demais elementos em concreto deixado à vista.

A tônica que permeia suas obras está na maneira especial de se conceber a estrutura, atribuindo ao concreto um papel importante como elemento de caracterização plástica e aproveitamento máximo em cuidadosos detalhes.

Suas obras residenciais são queridas e bem usadas pelos seus proprietários, ao menos no que tange à sua aparência exterior e áreas comuns, embora tenham sofrido pequenas e toleráveis modificações, considerando-se seu uso estritamente privativo, ao contrário da Usiminas, de uso público e de responsabilidade social.

Palavras-chave:

concreto armado, expressão plástica

The concrete box for the house of steel: Headquarters of Usiminas Park

Good examples of surpassing the merely structural use of reinforced concrete have always been common in modern architecture. It is possible to cast a vast number of experiments making use of this resistant and ductile material, proving its stiffness and plasticity and the capacity it demonstrates to be reinvented on every new project, making possible the creation of not only simple but also sophisticated works of architecture.

With a peculiar plastic refinement and a functional-programmatic knowledge acquired during decades of professional exercise, the Hungarian rooted in Belo Horizonte, Brazil, István Farkasvölgyi (1933-2005) devoted himself to develop his architecture in the search to express a personal language that, inscribed under the label of the main architectonic references in his lifetime, achieved unique results of significant interest.

In this study two important moments of his extensively apparent reinforced concrete use will be highlighted, both from the beginning of the 70's: the building of Usiminas' headquarters and a set of residential buildings in Belo Horizonte.

Some physical alterations have been being incorporated to the Usiminas' headquarters, and it is imperative to reevaluate this building as a Brazilian modern architecture heritage to stimulate an attitude of respect for its peculiar attributes.

The set of residential buildings showed results of high quality and excellent habitability, much recognized by its dwellers up to these days. All of the buildings share the same materials, the structure and the remaining apparent concrete elements.

The hallmark of Farkasvölgyi's work is the special way he conceived the structure, attributing to concrete an important role as an element of plastic characteristics and maximum exploitation in careful details.

His residential works are beloved and well employed by their dwellers, at least in their exterior aspect and common areas, although they have suffered minor and tolerable alterations, considering its strictly private use, in opposition to the Usiminas' Headquarters, considered of public use and social responsibility.

Key-words:

reinforced concrete, plastic expression

A caixa de concreto para a casa do aço: Escritório-Parque Usiminas

Bons exemplos de transcendência ao uso exclusivamente estrutural do concreto armado sempre foram comuns na Arquitetura Moderna. É possível elencar um vasto número de experiências empregando esse material dúctil e resistente, demonstrando seu vigor e plasticidade e a capacidade que demonstra ter de ser reinventado a cada obra, ceo combinando-se sua maleabilidade estrutural e funcional com suas possibilidades formais, através da exploração de texturas, relevos, opacidades, brilhos, rugosidades, transparências e cores - chegando-se à criação de arquiteturas tão simples quanto sofisticadas. A receita fica mais potente se combinada com cuidadosas relações métricas internas à obra visando se obter razões proporcionais corretas entre as partes envolvidas, potencializando as questões compositivas enquanto ingrediente enriquecedor dos resultados.

Com peculiar refinamento plástico e um conhecimento programático-funcional adquirido por décadas no exercício profissional de projetos de arquitetura para os mais variados fins, o húngaro radicado em Belo Horizonte, Brasil, István Ferenc Farkasvölgyi (1933-2005), dedicou-se a desenvolver sua arquitetura buscando afirmar uma linguagem pessoal que, inscrita sob o signo das principais referências arquitetônicas de sua época, obteve resultados peculiares e de grande interesse, onde a busca de equilíbrio da tríade composição - proporção - construção tem sempre relevante significado. A composição espacial das obras era gerada por uma cuidadosa interpretação das relações entre o objeto pretendido, o lugar a ser implantado e entorno mais ou menos imediato e pelo atendimento às funções essenciais que geravam os arranjos internos. Em alguns casos a composição poderia ser induzida por um dado construtivo deliberado como um arranjo estrutural de mais personalidade; ou às vezes resultava da adoção de uma proposta combinando superfícies bastante contrastantes entre si, umas cegas e outras generosamente envidraçadas, por exemplo. A construção levava em consideração o emprego dos materiais eleitos, selecionados em função de sua capacidade no desempenho de funções bem claras dentro do contexto intrínseco da obra. Sempre presente estava o cuidado com a obtenção de proporções rigorosas, de ajuste impecável, onde cada mínimo detalhe - fosse um sutil volume em balanço ou uma discreta ou mais pronunciada superfície saliente -, contribuía com igual importância para o vigoroso resultado final do arranjo arquitetônico.

Neste estudo serão destacados dois momentos importantes de suas realizações empregando extensivamente o concreto armado aparente, ambos de início dos anos 1970: o edifício-sede da Usiminas (em co-autoria com Raphael Hardy Filho e Álvaro Hardy), um dos marcos do modernismo belorizontino, e o conjunto de edifícios residenciais realizados para a construtora Castor, todos em Belo Horizonte.

Breve resumo biográfico e profissional

István Farkasvölgyi estudou na Escola de Arquitetura da Universidade Técnica de Budapeste e chegou ao Brasil em 1957. Recém formado arquiteto teve de deixar sua pátria de origem por questões políticas (a invasão das tropas soviéticas após o levante de 1956), tendo vivido alguns meses num campo de concentração na Iugoslávia até obter visto de imigração para dois países, optando pelo Brasil não apenas pela presença de familiares radicados na cidade de Belo Horizonte, mas pela vontade de conhecer de perto a obra de Oscar Niemeyer. Fixa residência naquela cidade e começa a atuar inicialmente como desenhista na empresa estatal de energia Cemig. Revalida seu diploma em 1960 e passa a atuar como arquiteto, ali coordenando projetos de arquitetura para as usinas hidrelétricas e subestações de energia, tais como Três Marias, Jaguará e Volta Grande. Foi chefe da Divisão de Arquitetura e Urbanismo daquela instituição por 14 anos, período em que também realiza paralelamente um bom número de projetos particulares. No começo dos anos 1970 abre escritório próprio, a Arquitetos Associados István Farkasvölgyi Ltda ou, simplesmente, IFL, dedicando-se nos primeiros anos ao projeto de edifícios residenciais e comerciais e de residências na capital mineira, nas cidades de Uberaba, Uberlândia e outras. É presidente do IAB, seção MG, no biênio 1973-1974, em fase bastante fecunda de sua criação arquitetônica em que a qualidade e consistência desperta o interesse do meio acadêmico e dos jovens arquitetos mineiros de então, contribuindo para um ambiente cultural muito rico onde fermentavam inquietações e busca de novas propostas, logo a seguir divulgadas pelas revistas Vão Livre e Pampulha.

A partir da segunda metade dessa década projeta edifícios-sede de instituições como Usiminas, Ciemg, Prodabel, Cowan, entre outras, todas essas fundadas em conceitos reunindo simplicidade e sofisticação. A tônica que permeia essas obras está na maneira especial de se conceber a estrutura, atribuindo ao concreto um papel importante como elemento de caracterização plástica e aproveitamento máximo em cuidadosos detalhes. Grandes superfícies ora ligeiramente descoladas dos planos dos edifícios, ora avançando em ousados balanços emergindo do volume principal são algumas das características plásticas mais marcantes dessa fase de sua produção.

Nesse período também projeta para a construtora Castor uma série de edifícios de apartamentos situados em diferentes pontos da cidade, com resultados de alta qualidade e excelente habitabilidade, muito valorizados até os dias de hoje por seus usuários, inclusive pela sua qualidade visual. São dessa fase, entre outros os edifícios Leonardo e Renaissance, todos compartilhando em comum não apenas a estrutura em concreto deixada à vista mas propondo uma utilização mais generosa desse material.

Nos anos que se seguem, próximos ao início da década de 1990 e por seu decurso, sua obra não mais irá empregar o concreto aparente extensivamente, mas buscará explorar outros caminhos formais e materiais, sempre com a atitude de busca de novas experimentações plásticas e tecnológicas conforme as disponibilidades abertas pela indústria da construção civil. Realiza uma grande quantidade de edifícios verticais para os quais propõe concepções formais bastante limpas e precisas. Segue utilizando elementos de composição que já estavam presentes nas primeiras obras em concreto aparente, como planos e superfícies salientes que caracterizavam quase uma assinatura pessoal, freqüentemente em contraponto com panos envidraçados, variando apenas a resolução dada à sua fixação, conforme iam avançando as possibilidades abertas pelos fornecedores de componentes e esquadrias. Essa continuidade e consistência na sua trajetória profissional não se manifesta pela manutenção das mesmas formas e acabamentos, mas por uma mesma atitude projetual que é essencialmente experimental e inquieta, mais preocupada com a variedade e atualização do que com a repetição de pautas visuais.

Edifício Usiminas: do anteprojeto à obra

O Edifício-Sede da Usiminas foi projetado entre 1973 e 1974 e construído no intervalo 1975- 1978. A repercussão da presença do edifício no espaço natural e construído é impactante. Implantado em um cenário de intensa área verde, afastado do centro da cidade de Belo Horizonte, no perímetro do campus da UFMG e à frente de uma encosta coberta por densa mata natural, o edifício está generosamente afastado da Avenida Presidente Antônio Carlos, eixo entre o campus e o terreno, que tem umas das alças viárias desviada em direção ao terreno da Usiminas conformando ali uma praça arrematada ao norte pelos acessos à universidade e à empresa.

A introdução do cuidadoso memorial descritivo do projeto, apresentado aos dirigentes da empresa, a fim de defendê-lo como solução final e descartar a apresentação de duas ou três alternativas válidas e possíveis (eleger a melhor solução é função que cabe ao autor. Se for aberta ao cliente essa função ele fatalmente poderá escolher a pior opção), convida assim seus apreciadores:

“Os senhores nos acompanharão passo a passo; estarão conosco fazendo a vivissecção do ‘ser-edifício’ à medida que ele foi surgindo dos milhares de desenhos que fizemos; das dezenas e dezenas de vezes que estivemos no terreno, das centenas de entrevistas que tivemos com dirigentes e funcionários da Usiminas e com os técnicos e especialistas de vários matizes.

Os senhores concluirão conosco: esta é a solução final, este é o edifício que responde aos desejos manifestados: este é o edifício-símbolo, o escritório-parque, o EDIFÍCIO-USIMINAS”¹

¹ Memorial Descritivo do projeto. Autores: Álvaro Hardy, István Farkasvölgyi e Raphael Hardy Filho.

Esse memorial acompanha a análise de cada problema, descarta opções e apresenta a solução de cada peça do processo muito claramente. O terreno natural, de 80.000 metros quadrados (cerca de 170 metros de frente por 470 de comprimento), possuía uma região central com um desnível abrupto, o que o separava em três partes distintas. “Desta forma o terreno é um desafio. Ele se oferece totalmente. Indica inúmeras soluções. Não existem parâmetros rígidos. É uma dádiva e uma exigência esperando retribuição adequada”¹. A localização na parte superior traria dificuldades de acesso e a porção frontal poderia ser reservada para jardins. Assim, optou-se pela ocupação da área central mais íngreme, mais desfavorável, a um olhar mais superficial e ingênuo. Dessa forma as duas áreas laterais mais altas foram interpretadas como “dois montantes, que não somente ‘sugerem’ mas ‘exigem’ uma ligação”². As sub-colinas e a conseqüente grota, derivadas da conformação topográfica foram vistas como dois pilares naturais. Daí, a proposta vislumbra uma ligação, uma ponte, uma plataforma. E sobre essa plataforma pousaria o corpo do edifício.

Figura 1- Edifício-sede da Usiminas. Aspecto externo

O partido em H do edifício, gerado pela modulação de doze quadrados de vinte por vinte metros, com seu eixo longitudinal paralelo à divisa frontal do terreno, confere a ele as dimensões de 80 por 60 metros. Dois módulos opostos correspondem a vazios internos cobertos por grelhas em concreto armado aparente cobertas por domos e lateralmente protegidos por fechamento envidraçado. As fachadas opostas iguais são geradas pela simetria absoluta tanto longitudinal quanto transversalmente. O eixo transversal corresponde às circulações verticais e serviços.

¹ Memorial Descritivo do projeto. Autores: Álvaro Hardy, István Farkasvölgyi e Raphael Hardy Filho.

² Idem.

Figura 2- Edifício-sede da Usiminas. Aspecto externo

Figura 3 - Edifício-sede da Usiminas. Aspecto externo

O edifício corporifica dois pavilhões gêmeos de escritórios com espaços internos liberados visualmente, o que dota a ambientação interna de desejável flexibilidade, cada um deles com cinco pavimentos que se comunicam pelos vãos centrais, unidos pelo eixo central e separados pelos vazios. As faces externas de maior dimensão, totalmente envidraçadas, são dois exuberantes visores. Um voltado para o aclave da mata e áreas de estacionamento ao fundo e outro para parque frontal, de paisagem envolvente, as árvores e o céu. Em seus jardins impecáveis e ao redor do lago de belo desenho orgânico, criados pelo paisagista Roberto Burle-Marx, estão sempre presentes algumas aves de médio porte, dada a tranqüilidade da micro-paisagem.

A solução estrutural proposta inicialmente, duas imensas vigas de transição que recebiam quatro pilares cada, as vigas-ponte, com altura de dois pavimentos cada, foram abandonadas devido ao

altíssimo custo de sua execução. Na solução adotada o edifício se assenta sobre oito pilares, em duas séries de quatro, dispostos a cada 20 metros que descarregavam sobre a viga-ponte. À medida que o observador se aproxima do edifício sente aumentar o impacto visual ao perceber de mais perto a força plástica da gigantesca massa de concreto aparente assentada de forma a deixar imensos balanços próximos a doze metros.

Figuras 4, 5 e 6

Edifício-sede da Usiminas. Aspecto externo, implantação e aspecto interno.

Figuras 7 e 8.

Edifício-sede da Usiminas. Plantas do nível inferior e pavimento-tipo.

As elevações leste e oeste são fortemente marcadas por duas abas de grande superfície em concreto aparente formadas pelo prolongamento das extremidades das duas demais fachadas. Estas superfícies, que se afinam à medida que se afastam do corpo do edifício, se lançam no ar em extensões próximas a vinte metros e são unidas em seu topo a uma viga delgada de comprimento

igual à extensão total da fachada. Nela se apóiam dezenas de brises, conjunto superior que emoldura o imenso visor.

As duas torres cilíndricas de circulações verticais e serviços abrigam, cada uma, caixa de escadas, dois elevadores, sanitários e depósitos. Os ambientes internos são conformados através de divisórias baixas ou à meia-altura e as circulações voltadas para os vazios recebem o mesmo fechamento envidraçado que as fachadas: esquadrias em alumínio com montantes somente verticais, dispostos a cada um metro e vidro escuro. Os pisos foram revestidos originalmente em granito já tendo sofrido alterações em alguns pontos do edifício. Os forros em haletas de alumínio são originais.

Algumas adequações que não ferem o conceito inicial da obra foram incorporadas ao edifício, tais como a instalação de pisos elevados em determinados locais e alguns aspectos do tratamento de interiores do pavimento dos dirigentes. Entretanto algumas modificações recentes deveriam ter sido evitadas. A nova recepção foi concebida por arquitetos que não participaram da equipe que projetou o edifício e parecem desconhecer o conceito original da obra. A modulação e os eixos principais foram relegados. Apenas a simetria foi mantida. O piso original da recepção foi removido para a instalação de um novo com paginação em duas cores, com faixas a 45 graus, orientação que não existe em absolutamente nenhum ponto daquela obra. Também os pilares da porção frontal receberam novo revestimento que se filia à moda superficial de momento. A cobertura original em laje plana impermeabilizada recebeu também a estranha aplicação de milhares de metros quadrados de telhas metálicas, numa opção 'definitiva' ao problema das lajes de cobertura.

Portanto, por essas e por outras modificações que possam vir a ser incorporadas ao edifício e pelo valor arquitetônico infundido pela sua imensa carga simbólica é premente a necessidade de se revalorizar essa obra como patrimônio da arquitetura moderna brasileira para incrementar uma atitude de respeito pelas suas características peculiares.

As obras residenciais da Castor

Uma série de edifícios que comungavam uma série de particularidades foi projetada pelo arquiteto e construída em diferentes bairros da zona sul da cidade simultaneamente ao período em que se desenvolveram todas as fases do projeto do edifício-sede da Usiminas e sua construção. São eles os edifícios Leonardo (1972), Renaissance (1973), Carolina (1975), Jardim de Luxemburgo (projeto de edifício de duas torres, não construído, de 1975), o condomínio em três torres batizadas de Maiorca, Rhodes e Sardenha (1976), Nunes Vieira (1976), e Maria Luiza (1979), todos compartilhando em

comum a estrutura em concreto deixado à vista; emprego de pastilhas cerâmicas brancas revestindo trechos das fachadas vedados por alvenarias; esquadrias de janelas em alumínio natural correndo externamente ao plano dos vãos sobre um pano de alvenaria rebocada e pintada em verde escuro; áreas de serviço iluminadas, protegidas e ventiladas por elementos vazados de cerâmica (cobogós) e, por fim, vigas de enquadramento inferiores e superiores e planos adicionais de fechamento ligeiramente salientes também em concreto aparente, adicionando ao desenho das vigas estruturais complementos e sobressalências que fazem as vezes de brises, jardineiras e vedos parciais das fachadas. Essas obras são curiosamente desprovidas de elementos em balanço, característica que marcou boa parte de sua produção tanto naquela década quanto posteriormente.

Esses edifícios geralmente de partido retangular, eram implantados de modo confortável em terrenos também retangulares, com um maior afastamento a uma ou duas das divisas e normalmente uma das fachadas era construída no alinhamento ou próximo a ele. O Edifício Renaissance é composto por dois blocos retangulares paralelos unidos pela prumada de circulações e áreas de serviços. Juntamente com o Jardim de Luxemburgo, que é o único a apresentar uma volumetria mais recortada, são as duas obras dessa série a explorar mais extensivamente o concreto como elemento plástico e de vedação. Além de ter um partido que externaliza a caixa de circulações verticais, a implantação dessa última obra é também mais peculiar: duas torres deslocadas uma da outra dispostas com rotação de 180 graus entre elas.

Figuras 9 e 10.

Edifício Renaissance. Aspectos externos em 1984 e em 2007.

Figuras 11 e 12.

Edifício Renaissance. Aspecto externo e planta do pavimento-tipo

O Edifício Leonardo é um grande bloco residencial de quatro unidades por pavimento, com dois núcleos de circulação vertical, cada um servindo ao acesso social de dois apartamentos. As quatro unidades se comunicam pelo hall de acesso às áreas de serviço. Essas áreas e alguns sanitários são iluminados e ventilados por quatro vazios centrais que percorrem o edifício desde a garagem em subsolo e pilotis, aos sete pavimentos e nível privativo de cobertura.

Figuras 13 e 14.

Edifício Leonardo. Aspectos externos em 1980 e em 2007.

Figuras 15 e 16.

Edifício Leonardo. Aspecto externo e planta do pavimento-tipo.

As áreas ajardinadas do nível térreo e o pilotis são caracterizados pela liberação visual dos espaços onde se destacam o lançamento e formato das peças estruturais. Os apoios apresentam uma variação em uma de suas dimensões à medida que se aproximam do solo e estão dispostos em seqüência tendo seu ritmo quebrado pela torção em 90° daqueles posicionados nas extremidades longitudinais.

Além dessas peças, outros elementos forjados em concreto aparente surgem na composição da obra. As vigas que se apresentam nas fachadas ora suportam painéis de concreto, ora ali se apóiam. Esses elementos salientam ainda mais as linhas horizontais do edifício. Por outro lado, a fachada frontal parece tentar esboçar uma leitura vertical, mas o autor aplica nessa face um elemento em concreto entre o segundo e o terceiro pavimento conferindo a ela peso visual e nova proporção, o que faz sugerir algo como base e corpo principal.

Ações voltadas à conservação desses edifícios são desempenhadas sempre que necessário. Seja no tratamento do concreto, na pintura, revestimentos cerâmicos ou substituição de algumas peças dos elementos vazados. Por isso, o estado geral dessas obras residenciais é excelente. Além disso, os moradores invariavelmente aprovam a manutenção das características originais dessas obras. E são edifícios que, para alguns olhares mais superficiais, induzem ao erro quando da avaliação de sua idade. Por sua perenidade simbólica, envelhecem com mais dignidade.

Conclusões

Apesar de não serem tombadas, nem ser o caso de postular seu tombamento, as obras são queridas e bem usadas pelos seus proprietários, ao menos no que tange à sua aparência exterior e áreas comuns, embora tenham sofrido em quase todos os casos modificações nas áreas internas, toleráveis considerando-se seu uso estritamente privativo (ao contrário da Usiminas, de uso público e de responsabilidade social). Os coroamentos dessas obras, porém, foram invariavelmente alterados pelos proprietários das unidades de cobertura, mas a forte atração visual que as fachadas exercem pode, na maioria das vezes, desviar nosso olhar do topo desses edifícios.

A capital mineira, onde o profissional deixou a maior parte de suas obras tem o horizonte marcado pela sua arquitetura. Isto pode ser afirmado pela quantidade de edifícios de médio e grande porte de boa qualidade arquitetônica que ali deixou. Farkasvölgyi acompanhou o processo de crescimento e verticalização da capital e a mudança de escala de seus edifícios através dessas cinco décadas reflete esse processo. Em suas obras podemos ver compromisso, cuidado, coerência e consciência traduzida em responsabilidade social.

Lista de figuras

Figura 1 – Edifício-sede da Usiminas. Aspecto externo. Foto João Diniz.....	página 6
Figura 2 – Edifício-sede da Usiminas. Aspecto externo. Foto João Diniz.....	página 7
Figura 3 – Edifício-sede da Usiminas. Aspecto externo. Foto João Diniz.....	página 7
Figura 4 – Edifício-sede da Usiminas. Aspecto externo. Foto João Diniz.....	página 8
Figura 5 – Edifício-sede da Usiminas. Implantação. Acervo da família.....	página 8
Figura 6 – Edifício-sede da Usiminas. Aspecto interno. Foto João Diniz.....	página 8
Figura 7 – Edifício-sede da Usiminas. Planta do nível inferior. Acervo da família... ..	página 8
Figura 8 – Edifício-sede da Usiminas. Planta do pavimento-tipo. Acervo da família.....	página 8
Figura 9 – Edifício Renaissance. Aspecto externo em 1984. Foto João Diniz.....	página 10
Figura 10 – Edifício Renaissance. Aspecto externo em 2007. Foto A. Drummond.....	página 10
Figura 11 – Edifício Renaissance. Aspecto externo. Foto A. Drummond.....	página 11
Figura 12 – Edifício Renaissance. Planta do pavimento-tipo. Foto Acervo da família... ..	página 11
Figura 13 – Edifício Leonardo. Aspecto externo em 1980. Foto Istvan Farkasvölgyi.....	página 11
Figura 14 – Edifício Leonardo. Aspecto externo em 2007. Foto Álvaro Drummond.....	página 11
Figura 15 – Edifício Leonardo. Aspecto externo. Foto Álvaro Drummond.....	página 12
Figura 16 – Edifício Leonardo. Planta do pavimento-tipo. Acervo da família.....	página 12

Referências

- ARGAN, Giulio Carlo. *Arte Moderna: do Iluminismo aos Movimentos Contemporâneos*. Tradução de Denise Bottmann e Federico Carotti. São Paulo: Companhia das Letras, 1992.
- BANHAM, Reyner. *El Brutalismo em Arquitectura: ética o estética?* Barcelona: Gustavo Gili, 1966.
- BASTOS, Maria Alice Junqueira. *Pós Brasília: rumos da arquitetura brasileira. Discurso: prática e pensamento*. São Paulo: Perspectiva/ FAPESP, 2003
- BOESIGER, W. *Le Corbusier. ouvre complete de 1910 / 1965*. Zurich: Editions Girsberger, 1947 / 1965. Volumes 04 (1937 / 1946), 05 (1946 / 1952) e 06 (1954 / 1957).
- BÄCHER, Max; HEINLE, Erwin. *Construcciones en hormigón visto*. Barcelona: Gustavo Gili, 1967.
- BREUER, Marcel. *Buildings and Projects, 1921-1961/Marcel Breuer*. London: Thames and Hudson, 1962.
- BRUAND, Yves. *Arquitetura Contemporânea no Brasil*. São Paulo: Perspectiva, 1981.
- FICHER, Silvia. *Os Arquitetos da Poli. Ensino e Profissão em São Paulo*. São Paulo: Edusp, 2005.
- MAGALHÃES, Sérgio Ferraz (coord.). *Arquitetura Brasileira após Brasília: depoimentos*. Rio de Janeiro: IAB / RJ, 1978.
- VARGAS, Milton. *História da técnica e da tecnologia no Brasil*. São Paulo: Editora da Universidade Estadual Paulista, 1994.
- ZEIN, Ruth Verde. *A arquitetura da Escola Paulista Brutalista 1953-1973*. Porto Alegre: PROPAR/ UFRGS, 2005.
- ZEIN, Ruth Verde. *Arquitetura Brasileira, Escola Paulista e as Casas de Paulo Mendes da Rocha*. Dissertação (Mestrado). Porto Alegre: PROPAR/ UFRGS, 2000.